

EDITORIAL

Mag. Venancio Alejandro García Requena

Director de la Revista

Es un placer para el Comité Editorial de Social Innova Sciences (SIS), revista científica de ciencias sociales, presentar este nuevo número, el último de este año 2024, con diferentes investigaciones gravitan en torno educativo, organizacional y cultural. Desde diversas aristas, se buscará desentrañar el complejo de beneficios, problemáticas y retos que acarrea actualmente en un escenario de inestabilidad social y educativa en la región.

De esta forma, apertura nuestra nueva entrega la investigación de Juana Guillermina Ricaldi Espinoza, “Impacto de la formación docente en el rendimiento lector: Un análisis sistemático en educación primaria”. Teniendo como objetivo examinar el impacto de la formación docente en el rendimiento lector en educación primaria, con un enfoque particular en América Latina. Los hallazgos indican que la capacitación docente efectiva, centrada en enfoques pedagógicos explícitos y basados en evidencia, tiene un impacto positivo en la adquisición de habilidades lectoras, especialmente cuando se adapta al contexto cultural y socioeconómico de cada región.

A esta investigación le sucede la pesquisa de Carmen Judith Aguirre Castro, “Clima Organizacional y Desempeño Laboral en una Empresa Hotelera del Cusco, 2022”. Tuvo como objetivo demostrar la relación que existe entre estas variables aplicando un enfoque cuantitativo, descriptivo, correlacional, no experimental, considerando como población a una empresa hotelera de la ciudad del Cusco, concluyendo que la variable clima organizacional mantiene una relación significativa con la variable desempeño laboral.

Subsigue el artículo “Transformación de la Conciencia Ambiental en Estudiantes de Enfermería: Impacto de un Programa Educativo Transversal en la Construcción de una Cultura Ecológica Sostenible”, de Mariluz Cruz Mamani. La presente investigación evaluó la efectividad de un programa transversal de educación ambiental en la construcción de una cultura ecológica entre estudiantes de enfermería. Se implementó un diseño cuasiexperimental con dos grupos contrabalanceados (pre-test/post-test) en la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Tecnológica de los Andes. El programa demostró ser efectivo en la construcción de una cultura ecológica, sugiriendo la importancia de integrar la educación ambiental en el currículo de enfermería.

A este grupo de investigaciones se les une la de Abdías Ascarza Moisés cuyo título es “Innovaciones Locales para el Acceso a Agua Potable: Uso de Filtros Cerámicos Bactericidas con Plata Coloidal en Comunidades Rurales de Perú”, con el objetivo de examinar los factores técnicos, socioculturales y económicos que influyen en la adopción y sostenibilidad de esta tecnología, destacando su eficacia en la eliminación de patógenos y su aceptación cultural en las comunidades locales. Los resultados demuestran que los filtros cerámicos no solo proporcionan una solución técnicamente viable, con tasas de eliminación de bacterias superiores al 99 %, sino que también representan una alternativa económicamente accesible y culturalmente apropiada para las poblaciones rurales.

De igual manera, presentamos la investigación “Competencia investigativa y elaboración de tesis en estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado “Cuna de la Libertad Americana” de Ayacucho, 2023” de Porfirio Inca Díaz. Se abordan las metodologías utilizadas, las dificultades encontradas, el desarrollo de habilidades investigativas y el impacto en la calidad académica de los trabajos finales. A través de un análisis de los antecedentes, la situación actual del proceso de titulación y los retos que enfrentan los estudiantes, se busca proporcionar una comprensión profunda sobre las competencias desarrolladas en este contexto educativo.

Se suma la investigación de Jackeline Ramírez Medina, “Estrategias Didácticas para la Enseñanza del Patrimonio Cultural Caleño: Un Enfoque para las Nuevas Generaciones”, en el cual se revisa un modelo pedagógico basado en actividades teóricas y vivenciales para promover un aprendizaje significativo y fortalecer la identidad cultural. Se concluye que el enfoque experiencial e interactivo, junto con políticas inclusivas y la formación docente, son claves para la sostenibilidad y el impacto de estas estrategias. Este modelo pedagógico puede adaptarse a otros contextos culturales para preservar y revitalizar el patrimonio en las nuevas generaciones.

Finalmente, se cierra el número con la investigación de Luis Germán Vargas Díaz, “Mejoramiento de la Comprensión Lectora en Inglés en Estudiantes de Secundaria a través de Google Classroom: Un Estudio en la Institución Educativa Butagá de Pesca”, analiza el impacto de esta tecnología para mejorar las competencias lectoras en inglés de los estudiantes de la Institución Educativa Butagá de Pesca, ubicada en un contexto rural de Colombia. Los resultados mostraron una mejora significativa en las competencias lectoras de los estudiantes después de la intervención, evidenciando el potencial de Google Classroom como plataforma educativa para facilitar el aprendizaje del inglés.